

Orttirilgan yurak nuqsonlari bo'lgan bemorlarni MSKT-angiografiyaga tayyorlash

Abduvosiyev Ayyubxon Abbosxon og'li

Dolzarbli. Kompyuter tomografiyasi (MSKT) angiografiyasi orttirilgan yurak nuqsonlarini, jumladan, klapan nuqsonlari va koronar arteriyalarning holatini baholashda "oltin standart"ga aylandi.[1] Biroq, bunday bemorlarda ko'pincha aritmiyalar (bo'lmachalar fibrillatsiyasi) va yurak yetishmovchiligi kabi murakkab gemodinamik o'zgarishlar kuzatiladi. MSKT-angiografiya yuqori aniqlikdagi 3D vizualizatsiyani ta'minlovchi va jarrohlik amaliyotini rejalashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega zamonaviy usuldir [2]. Nurlanish dozasi va kontrastli nefropatiya xavfini kamaytirgan holda yuqori sifatli diagnostik tasvirlarni olish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Bu esa bemor xavfsizligi va diagnostika aniqligini ta'minlash uchun standartlashtirilgan tayyorgarlik protokoli ishlab chiqishni talab qiladi.

Maqsad: Ortirilgan yurak nuqsonlarini bor bemorlarni KT angiografiya usuli orqali aniqligini baxolash

Material va metodlar. Tadqiqotga yurak nuqsoni va koronar tomirlar patologiyasi bor deb gumon qilingan 68 nafar bemor (o'rtacha yosh 62 ± 27 yil) o'rganildi. Barcha bemorlar dastlab standart ko'krak qafasi rentgeno angiografiyasi (RG), so'ng tashxisni aniqlashtirish uchun MSKT-angiografiyatekshiruvdan o'tkazildi. Tadqiqotda asosiy e'tibor mitral stenozi(MS) , mitral yetishmovchiligi(MY), aortal stenozi(AS) va aortal yetishmovchiligi(AY) aniqlashga qaratildi.

Natijalar Mitral stenozi(MS) , mitral yetishmovchiligi(MY), aortal stenozi(AS) va aortal yetishmovchiligi(AY) aniqlash 2 bosqichda amalga oshirildi:Rentgeno angiografiya (RG) yordamida 68 bemordan mitral stenozi(MS) 14 nafar (20,4 %); mitral yetishmovchiligi(MY) 11 nafar (16,3 %); aortal stenozi(AS) 18 nafar (26,6%); aortal yetishmovchiligi(AY) 15 nafar (22,2 %). KT-angiografiya esa 68 nafar bemordan mitral stenozi(MS) 18 nafar(26,6%), mitral yetishmovchiligi(MY) 15 nafar (22,2 %) , aortal stenozi(AS) 22 nafar(32,3 %) , aortal klapan yetishmovchiligi(AY) 19 nafar (27,91 %)ni tashkil qildi. To'qima xarakteristikasi: RGda signal faqat to'qima zichligiga bog'liq bo'lib, u stenozning aniq foizini va blyashka turini ko'rsata olmaydi. MSKT esa yuqori fazoviy aniqlik tufayli stenoz darajasini va blyashka tarkibini (yumshoq yoki qattiq) 96,41% aniqlikda ko'rsatib berdi.Differensial tashxis: RGda yurak soyasining kengayishi umumiy ma'lumot bersa, MSKTkontrast kuchaytirish

yordamida klapanlarning sinozi, miokard holati va koronar tomir torayishini bir-biridan farqlab berdi.

Xulosa. Oddiy rentgenografiya yurak nuqsonlarida faqat qo‘shimcha usul bo‘lib, uning stenoz va klapan yetishmovchiligini aniqlashdagi informativligi MSKTga nisbatan 74% ga past. MSKT-angiografiya kichik o‘lchamdagi kalsinatlar va erta bosqichdagi stenozlarni aniqlashda (aniqlik 96,1%+) eng samarali usuldir. MSKT orqali olingan ma’lumotlar jarrohlar uchun rentgen ma’lumotlaridan ko‘ra 4 barobar ko‘proq foydali diagnostik ko‘rsatkichlarni taqdim etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati .

1. **Blanke P., Weir-McCall J.R., et al.** Computed Tomography in Valvular Heart Disease. *JACC: Cardiovascular Imaging*
2. **Blanke P., et al.** (2019). *Computed Tomography in Valvular Heart Disease*. *JACC: Cardiovascular Imaging*.